

ДО ПИТАННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Теоретичні основи створення та підтримки високого іміджу системи освіти в цілому студіювали у своїх розвідках як зарубіжні (Ф. Відіпутера, К. Де Вітте, В. Гроот і Г. Маассен ван ден Брінк та ін.), так і вітчизняні (І. Белова, Н. Власик, О. Грицан, В. Дериховська та ін.) науковці. На практиці ж до питання привабливості освітніх закладів зверталися Г. Айрапетян (виявлено фактори, що визначають привабливість національних систем вищої освіти, оцінено їхній вплив на потоки іноземних студентів між 129 країнами упродовж 1998–2005 рр.); Т. Власюк, Д. Макатьора (вивчено генезис поняття іміджевої привабливості закладів вищої освіти з опорою на три взаємопов'язані соціально-економічні й політичні чинники, що представлені в основних тенденціях розвитку системи освіти в Україні), О. Доманова, К. Ярець (з'ясовано категоріальну сутність поняття «імідж дошкільного навчального закладу нового типу», досліджено проблеми формування іміджу закладів освіти, визначено складові позитивного іміджу дошкільних навчальних закладів нового типу та розроблено практичні рекомендації щодо формування позитивного іміджу сучасних дошкільних закладів для керівників і завідувачів); К. Сантос, П. Ріга, Ж. Геррейру (визначено основні фактори, за якими заклади освіти можуть стати значно привабливішими в Інтернет-просторі як для студентів з-за кордону, так і для студентів, що є громадянами своєї країни) та ін. Названі напрацювання авторів засвідчують актуальність досліджень на предмет вивчення привабливості закладів вищої освіти, а особливо нагальними вважаємо такі розвідки для українських університетів в умовах війни.

Мета розвідки – схарактеризувати поняття привабливості закладу вищої освіти в Україні в умовах війни.

Привабливість закладу вищої освіти характеризуємо як набір якісних та кількісних показників, за якими рейтинг закладу з-поміж інших зростає у постійному розвитку як на вітчизняному рівні, так і в світовому освітньому просторі.

Відповідно до «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки», що була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. (№ 286-р), одна із стратегій спрямована на підвищення привабливості закладів вищої освіти для навчання та академічної кар'єри. До початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р. заклади вищої освіти залишалися недостатньо привабливими як для потенційних здобувачів вищої освіти, так і для власних працівників та інших зацікавлених сторін реформ. Названа стратегія № 5 передбачає реалізацію принципів студентоцентрованого навчання, що є основою для організації освітнього процесу разом із використанням інноваційних технологій та різних форм здобуття освіти; забезпечення професійності, авторитетності та доброчесності лідерів вищої освіти, співпраці з іншими лідерами та їх навчання; створення умов для безперервного навчання (освіта дорослих), що є важливим фактором особистого та професійного зростання; формування закладами вищої освіти людського капіталу, створення (надання) ними інтелектуальних та інноваційних продуктів (послуг) та просування етичних принципів; підвищення соціального статусу професора в суспільстві та перспектив професійного розвитку працівників закладів вищої освіти [6].

Для досягнення цієї стратегічної мети та відповідних операційних цілей Міністерством освіти та науки України було передбачено виконання різних завдань, з-поміж яких наводимо, на нашу думку, найбільш затребувані: розширення перехресного вступу, спільних, міждисциплінарних та подвійних програм, дуальної, інших форм здобуття освіти; розвиток загальних компетентностей, правової культури, рухової активності, спорту, різних студентських змагань; розвиток програм управлінської підготовки керівного складу та перспективних лідерів закладів вищої освіти (кадровий резерв), тренінгів на підтримку реформ; проведення комунікаційних

кампаній для підтримки реформ у системі вищої освіти; законодавче забезпечення та розбудова нової системи освіти дорослих, включаючи осіб пенсійного віку; визнання результатів навчання неформальної та інформальної освіти в системі формальної освіти, підтвердження професійних кваліфікацій; утворення центрів безоплатного вивчення та поглиблення знань державної мови; сприяння проведенню наукової та науково-технічної експертизи в закладах вищої освіти; підтримка інтелектуальних та творчих дискурсів, суспільних ініціатив та проєктів; надання пільгових кредитів для будівництва житла науково-педагогічним та науковим працівникам; забезпечення умов для професійного розвитку наукових і науково-педагогічних працівників, зокрема програм постдокторальних досліджень та програм розвитку цифрових компетентностей та ін. [6].

Вище згадані стратегія та завдання були заплановані в Україні в умовах мирного часу. Після початку російського вторгнення система освіти зазнала значних втрат та змін: частина учасників освітнього процесу внаслідок загрози життю, бойових дій та через тимчасову окупацію окремих територій вимушено перемістилася в межах України або за кордон; частина педагогів та здобувачів освіти все ще залишаються на тимчасово окупованих територіях та потребують особливої підтримки держави; деякі заклади освіти були фізично зруйновані (за даними МОН з 24 лютого від бомбардувань та обстрілів вже постраждало 566 закладів освіти, із них 73 повністю зруйновано) [2; 5].

Відтак, освіта в умовах воєнного стану потребує чітких, швидких та вчасних рішень, доступних роз'яснень, розробки нових нормативно-правових і законодавчих актів та внесення змін в наявні [4], а питання привабливості закладу вищої освіти постає як вкрай важке для вирішення.

Тим не менш, Міністерство освіти та науки України окреслює вагомі кроки, які вже були зроблені з метою підвищення привабливості вітчизняних закладів вищої освіти навіть в умовах війни, з-поміж яких:

- спрощення механізмів безпечної вступної кампанії (запровадження національного мультипредметного тесту з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до вищої освіти та у зв'язку зі здійсненням в особливому порядку у 2022 році прийому на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра; створення мережі тимчасових екзаменаційних центрів для проведення сесій для складання національного мультипредметного тесту; модернізація Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО) для забезпечення можливості вступу до ЗВО в умовах війни; визнання результатів навчання, здобутих в неформальній та інформальній освіті («Порядок визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти» (наказ Міністерства освіти і науки від 08.02.2022 року № 130));

- створення умов доступу до вищої освіти для жителів тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій (затверджено «Порядок зарахування деяких категорій вступників у 2022 році» (постанова КМУ від 08.10.2022 за № 1137), що визначають особливості зарахування осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України або місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, для здобуття вищої, фахової передвищої освіти, осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 1 січня 2022 року, зокрема щодо ситуації відсутності певних документів під час вступу; розширено коло осіб, які можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти.

- створено умови щодо пільгових категорій вступників та здобувачів вищої освіти відповідно до спеціальних умов участі у конкурсному відборі: зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2

на місця державного або регіонального замовлення; переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію;

- денонсація міжнародних зобов'язань щодо співпраці з російською федерацією та республікою білорусь;

- переміщення закладів вищої та фахової передвищої освіти з тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій (переміщено 31 заклад вищої освіти, 65 відокремлених структурних підрозділів ЗВО, ЗФПО, 44 заклади фахової передвищої освіти);

- проведення вступної кампанії у новому форматі, тестування за кордоном (затверджено перелік закордонних населених пунктів для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2022 № 465), що у підсумку дало змогу залучити до складання національного мультипредметного тесту 23038 вступників у 58 містах 32 країн світу) [7].

Крім того, Міністерством освіти і науки України вже розроблені подальші кроки на 2023 рік, які мають на меті покращити привабливість вітчизняних закладів вищої освіти вже у повоєнний час шляхом:

- створення умов для розширення автономії, корпоратизації та приватизації закладів вищої освіти, розроблення дорожньої карти модернізації мережі ЗВО та ЗФПО;

- розвитку військової освіти, підготовки фахівців із захисту критичної інфраструктури, підготовки молоді до національного спротиву; професіоналізації Збройних сил України та інших складових сил оборони, інтеграції органів управління військовою освітою, мережі військових навчальних закладів, чинних стандартів освіти, професійних стандартів, законодавчої та нормативно-правової бази в єдиний комплекс складових системи військової освіти для забезпечення сил оборони військовими фахівцями; побудови сучасної моделі професійної військової освіти, що забезпечує підготовку військових фахівців на основі їхнього безперервного професійного розвитку, культивування розвитку військового лідера шляхом надання широкого спектру професійних знань та розвитку креативного мислення упродовж усієї військової кар'єри;

- переведення здобувачів вищої та фахової передвищої освіти пільгових категорій на бюджетне фінансування: дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, дітей учасників бойових дій, жителів особливо небезпечних територій [7].

У такий спосіб Міністерство освіти і науки України очікує залучити до вітчизняних закладів вищої освіти 87000 студентів. При цьому питання підвищення привабливості українських закладів вищої освіти охоплює не лише категорію студентів, але й науково-педагогічних працівників цих закладів. Зокрема, Профспілка працівників освіти і науки України ще з перших тижнів війни закріпила гарантії для освітян, які діють і зараз та серед яких передусім заборона на звільнення; збереження середньої заробітної плати; право на дистанційну роботу з будь-якого регіону та з-за кордону. За словами Г. Труханова разом із партнерами громадської організації «Інститут громадської освіти та праці» за сприяння Програми розвитку ООН в Україні Профспілка працівників освіти і науки України відкрила у Львові, Трускавці та Ужгороді нові освітні простори для внутрішньо переміщених викладачів та студентів – «Освіта без обмежень» [3].

Вочевидь, сучасні виклики, з якими зіткнулися українські заклади вищої освіти, не можуть бути вирішені у короткотривалій перспективі, а зміна пріоритетів у системі освіти після російського вторгнення 24 лютого 2022 р. передбачає і зміну основних аспектів у питанні підвищення привабливості закладу вищої освіти, базове завдання якого зараз полягає у збереженні освітнього потенціалу громади та фахових педагогічних працівників; створенні безпечних умов для учасників освітнього процесу; відсутності примусу педагогічних працівників до відпусток за власний рахунок; здійсненні оплати медичного огляду працівників закладів освіти за рахунок роботодавця; обов'язковому погодженні змін у педагогічному навантаженні (якщо такі виникають) безпосередньо із педагогічним працівником; надання можливості працювати та

навчатися дистанційно; припиненні сегрегації учасників освітнього процесу на тих, хто знаходиться у населеному пункті, де розташовується заклад освіти, та на тих, хто перебуває за кордоном чи змінив місце проживання; припинення примусу учасників освітнього процесу до повернення та до очної роботи у зонах бойових дій та на тимчасово окуповану територію [4].

Таким чином, привабливість українських закладів вищої освіти в умовах війни значною мірою залежить від їхнього географічного розташування (можливість переміщення із зони бойових дій та тимчасово окупованих територій), переліку напрямів підготовки та спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів (зростання попиту на військові напрями підготовки та підготовку фахівців робітничих професій), налагодженої внутрішньої співпраці з вітчизняними закладами освіти (надання можливості реалізовувати право на академічну мобільність учасникам освітнього процесу на базі українського закладу-партнера), налагодженої міжнародної співпраці із партнерами Європейського Союзу (надання можливості реалізовувати право на академічну мобільність на базі іноземного закладу-партнера), можливості максимального збереження інтелектуального потенціалу країни (гнучкість речень та форм контролю для усіх учасників освітнього процесу з дотриманням відповідних вимог щодо їхньої якості), вираженого менеджменту керівництва закладу з чіткою громадянською позицією.

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у більш детальному вивченні питання привабливості національних та закордонних закладів вищої освіти в умовах війни у зіставному аспекті.

Список бібліографічних посилань

1. Власик, Н. (2019). *Імідж закладу: його вплив на конкурентноспроможність та роль на сучасному освітньому ринку* [online]. Available at: <http://www.rivneosun.com.ua/metodichn-materali/statt/vlasik-n-f-m-dzh-zakladu-iogo-vpliv-na-k.html> [Accessed 12 December 2022].
2. Освітній омбудсмен України, (2022). *Освіта в умовах воєнного стану* [online]. Available at: <https://eo.gov.ua/osvita-v-umovakh-voennoho-stanu/2022/04/11/> [Accessed 12 December 2022].
3. Pon.org.ua, (2022). *IV Пленум ЦК Профспілки: об'єднуємо зусилля і працюємо на перспективу* [online]. Available at: <https://pon.org.ua/novyny/10022-iv-plenum-ck-profspilky-obiednuiemozusyillia-i-pracuiemo-na-perspektyvu.html> [Accessed 12 December 2022].
4. Освітній омбудсмен України, (2022). *Пропозиції щодо вирішення проблем учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану* [online]. Available at: <http://surl.li/ejqqq> [Accessed 12 December 2022].
5. Сітнікова, І. (2022). *Депутати ухвалили скасування ЗНО, ДПА та інших іспитів у 2022 році* [online]. Available at: <https://hromadske.ua/posts/deputati-uhvalili-skasuvannya-zno-dpa-ta-inshih-ispitiv-u-2022-roci> [Accessed 12 December 2022].
6. МОНУ, (2020). *Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 року* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf> [Accessed 12 December 2022].
7. МОНУ, (2022). *Фахова передвища і вища освіта в умовах воєнного стану* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/news/fahova-peredvisha-i-visha-osvita-v-umovah-voyennogo-stanu> [Accessed 12 December 2022].
8. Hayrapetyan, G. (2009). *The determinants of the attractiveness of national higher education systems* [online]. Available at: https://www.academia.edu/1166141/The_determinants_of_the_attractiveness_of_national_higher_education_systems [Accessed 12 December 2022].
9. Santos, C., Paulo, R. and Guerreiro, J. (2018). Improving international attractiveness of higher education institutions based on text mining and sentiment analysis. *International Journal of Educational Management*, vol. 32, iss. 3, pp. 431–447.
10. Widiputera, F., Witte De, K., Groot, W. and Maassen, H. (2017). The attractiveness of programmes in higher education: an empirical approach. *European Journal of Higher Education*, vol. 7, pp. 153–172.

References

1. Vlasyk, N. (2019). *Imidzh zakladu: yoho vplyv na konkurentnospromozhnist ta rol na suchasnomu osvithnomu rynku* [The image of the institution: its impact on competitiveness and role in the modern educational market] [online]. Available at: <http://www.rivneosun.com.ua/metodichn-mater-ali/statt/vlasik-n-f-m-dzh-zakladu-iogo-vpliv-na-k.html> [Accessed 12 December 2022].
2. Osvitnii ombudsmen of Ukraine, (2022). *Osvita v umovakh voiennoho stanu* [Education under martial law] [online]. Available at: <https://eo.gov.ua/osvita-v-umovakh-voiennoho-stanu/2022/04/11/> [Accessed 12 December 2022].
3. Pon.org.ua, (2022). *IV Plenum TsK Profspilky: obiednuємо zusyllia i pratsiuємо na perspektyvu* [The fourth Plenum of the Central Committee of the Trade Union: we join forces and work for the future] [online]. Available at: <https://pon.org.ua/novyny/10022-iv-plenum-ck-profspilky-obiednuємо-zusyllia-i-pracuiємо-na-perspektyvu.html> [Accessed 12 December 2022].
4. Osvitnii ombudsmen of Ukraine, (2020). *Propozytsii shchodo vyrishennia problem uchashnykiv osvithnoho protsesu v umovakh voiennoho stanu* [Offers to solve the issues of the educational process participants under the conditions of martial law] [online]. Available at: <http://surl.li/ejqqq> [Accessed 12 December 2022].
5. Sitnikova, I. (2022). *Deputaty ukhvalyly skasuvannia ZNO, DPA ta inshykh ispytiv u 2022 rotsi* [Deputies approved the cancellation of IEE, SFE and other exams in 2022] [online]. Available at: <https://hromadske.ua/posts/deputati-uhvalili-skasuvannya-zno-dpa-ta-inshih-ispitiv-u-2022-roci> [Accessed 12 December 2022].
6. MON, (2020). *Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini do 2032 roku* [Strategy for the development of higher education in Ukraine until 2032] [online]. Available at: <https://nrat.ukrintei.ua/strategiya-rozvytku-vyshchoyi-osvity-v-ukrayini-do-2032-roku/> [Accessed 12 December 2022].
7. MON, (2022). *Fakhova peredyshcha i vyshcha osvita v umovakh voiennoho stanu* [Vocational pre-university and higher education under martial law] [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/news/fahova-peredvisha-i-visha-osvita-v-umovah-voyennogo-stanu> [Accessed 12 December 2022].
8. Hayrapetyan, G. (2009). *The determinants of the attractiveness of national higher education systems* [online]. Available at: https://www.academia.edu/1166141/The_determinants_of_the_attractiveness_of_national_higher_education_systems [Accessed 12 December 2022].
9. Santos, C., Paulo, R. and Guerreiro, J. (2018). Improving international attractiveness of higher education institutions based on text mining and sentiment analysis. *International Journal of Educational Management*, vol. 32, iss. 3, pp. 431–447.
10. Widiputera, F., Witte De, K., Groot, W. and Maassen, H. (2017). The attractiveness of programmes in higher education: an empirical approach. *European Journal of Higher Education*, vol. 7, pp. 153–172.

Кінашук Анастасія Володимирівна. До питання привабливості закладу вищої освіти в Україні в умовах війни.

У розвідці вивчено питання привабливості закладу вищої освіти в Україні в умовах війни. Проаналізовано вітчизняні та закордонні дослідження на предмет особливостей формування привабливості дошкільних, загальноосвітніх та закладів вищої освіти. Представлено компаративний аспект запланованих стратегічних завдань розвитку привабливості закладів вищої освіти в Україні та перших кроків з їхньої реалізації в умовах війни. Визначено основні заходи, які мають бути запроваджені у наступному році з метою збереження інтелектуального потенціалу країни та покращення привабливості вітчизняних закладів освіти. Досліджено питання привабливості закладу вищої освіти для студентства та науково-педагогічної спільноти. З'ясовано сучасні виклики, з якими зіткнулися українські заклади вищої освіти в умовах війни, та передбачено зміну основних аспектів у питанні підвищення привабливості закладу вищої освіти. Окреслено перспективи подальших розвідок у більш детальному вивченні питання привабливості національних та закордонних закладів вищої освіти в умовах війни у зіставному аспекті.

Ключові слова: привабливість закладу вищої освіти, умови війни, стратегія, вітчизняний заклад вищої освіти, стратегічне завдання.

Kinashchuk Anastasiia. Dealing With the Issue of Higher Educational Institution Attractiveness in Ukraine Under the Conditions of the War.

The study deals with the issue of higher educational institution attractiveness in Ukraine under the conditions of the war. It has been analyzed Ukrainian and foreign research concerning with the peculiarities of attractiveness development for preschool, general and higher educational institutions. The paper reveals comparative aspect of planned strategic objectives to develop higher educational institutions in Ukraine and the first steps dealing with their implementation under the conditions of the war. It has been defined basic measures that should be implemented next year with the aim to save intellectual potential of the country and improve the attractiveness of Ukrainian educational institutions. The author researches the issue of higher educational institution attractiveness for students and scientific and pedagogical community. It has been determined modern challenges Ukrainian higher educational institutions faced under the conditions of the war, and implied the change of main aspects dealing with the attractiveness increasing for higher educational institutions. The paper outlines the perspectives of the following research in more detailed studying of the attractiveness of national and foreign higher educational institutions under the conditions of the war.

Key words: higher educational institution attractiveness, the war conditions, strategy, Ukrainian higher educational institution, strategic objective.

В. А. Кірвас

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ – ПРОВІДНИЙ ВАЖІЛЬ ПРИВАБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У плані дій щодо цифрової освіти 2021–2027 рр. [1] представлена оновлена політична ініціатива Європейського союзу (ЄС), в якій викладається загальне бачення високоякісної, інклюзивної та доступної цифрової освіти в Європі, і яка спрямована на підтримку адаптації освіти та навчання у цифрову епоху. А 9 березня 2021 року Європейська комісія представила бачення та шляхи цифрової трансформації Європи до 2030 року. Комісія пропонує цифровий компас для цифрового десятиліття ЄС, який розвивається навколо наступних чотирьох основних моментів. *Навички* (базові цифрові навички – не менше 80% населення; спеціалісти з ІКТ – 20 мільйонів + гендерна конвергенція). *Безпечні та стійкі цифрові інфраструктури* (можливості підключення – гігабіт для всіх, 5G скрізь; передові напівпровідникові технології; використання першого комп'ютера з квантовим прискоренням). *Цифрова трансформація бізнесу* (сприйняття технологій – 75% компаній ЄС використовують хмарні технології, штучний інтелект і великі дані; новатори – розширюють масштаби та фінансують, щоб подвоїти кількість «компаній-єдинорогів» (Unicorns) в ЄС; пізні послідовники – більше 90% малі та середні підприємства досягли хоча б базового рівня цифрової інтенсивності). *Цифровізація держпослуг* (ключові державні послуги – 100% онлайн-систем; електронна охорона здоров'я – 100% громадян мають доступ до медичних записів; цифрова ідентифікація – 80% громадян використовують цифрове посвідчення особи).

У цей час конкуренція серед університетів посилюється. Через євроінтеграційні процеси українського суспільства та вищої освіти України, глобалізацію освітнього ринку боротьба за студента відбувається вже не в рамках однієї країни, а на міжнародному рівні. Отже, для збереження за собою конкурентної переваги університет повинен своєчасно впроваджувати нові цифрові технології, як наслідок, бути готовим до фундаментальних зрушень у бік освітньої системи нового покоління, що забезпечує перехід у цифрову епоху.

Аналізуючи численні проблеми в освіті та вимоги до сучасних випускників вузів, важко знайти приклади формування необхідних знань, умінь, навичок та компетенцій на основі